

EL LEGADO BIBLIOGRÁFICO DE LA ACCIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA: CRÓNICA DEL TRASLADO Y LA INTEGRACIÓN DE FONDOS AUXILIARES AL ARCHIVO ACE EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

THE BIBLIOGRAPHIC LEGACY OF SPANISH CATHOLIC ACTION: CHRONICLE OF THE TRANSFER AND INTEGRATION OF AUXILIARY COLLECTIONS TO THE ACE ARCHIVE AT PONTIFICAL UNIVERSITY OF SALAMANCA

Autora:

Maribel Manzano García. Universidad Pontificia de Salamanca.

mmanzanoga@upsa.es.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8011-5734>

Resumen:

Este documento narra la cronología del proceso de gestión, traslado y recepción de importantes fondos librarios complementarios al macro Archivo de Acción Católica Española (ACE) depositado en la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). A lo largo de un período que abarca desde julio de 2022 hasta octubre de 2023, se detalla la coordinación logística entre la UPSA, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Acción Católica Adultos, incluyendo la cuantificación de volúmenes (más de 500 cajas), la planificación de la recogida simultánea en Madrid desde dos ubicaciones distintas (Añastro y Boldano), y las primeras fases del tratamiento técnico de catalogación, como el establecimiento del Fondo Tomás Malagón como colección independiente. Se destaca la importancia de estos fondos, que incluyen libros, revistas, documentos de archivo entremezclados y material incluso anterior a 1900, y las decisiones tomadas respecto a la gestión de ejemplares duplicados.

Abstract:

This paper chronicles the management, transfer, and reception of significant auxiliary book collections supplementing the major Archive of Spanish Catholic Action (ACE)

deposited at the Pontifical University of Salamanca (UPSA). Covering a period from July 2022 to October 2023, the document details the logistical coordination between the UPSA, the Spanish Episcopal Conference (CEE), and the Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). This includes the quantification of volumes (over 500 boxes), the planning of simultaneous pickup from two different Madrid locations (Añastro and Boldano), and the initial phases of technical cataloging, such as establishing the Tomás Malagón Collection as a distinct entity. The importance of these collections—which include books, magazines, intermingled archive documents, and pre-1900 materials—and the decisions made regarding the management of duplicate copies are highlighted.

Palabras clave:

Acción Católica Española; Universidad Pontificia de Salamanca; Conferencia Episcopal Española

Keywords:

Spanish Catholic Action; Pontifical University of Salamanca; Spanish Episcopal Conference

RELATO CRONOLÓGICO DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE FONDOS LIBRARIOS DE ACCIÓN CATÓLICA

El Archivo de Acción Católica Española (ACE) constituye un referente documental de gran magnitud (Manzano, Huete; Sánchez, 2023), albergando la memoria de los órganos de dirección y los diversos movimientos especializados y vinculados a la entidad desde 1926. Junto a la documentación de archivo, la llegada inicial del fondo a la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), en 2018, incluyó también colecciones de Hemeroteca y Biblioteca pertenecientes a movimientos como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), la Juventud Estudiante Católica (JEC) y los Centros de Cultura Popular y Desarrollo de Adultos.

A partir de 2022, la dirección del Servicio de Archivo y Biblioteca de la UPSA se centró en la recepción de fondos librarios complementarios al fondo ACE, dispersos en

ubicaciones de Madrid, con el objetivo de integrar y unificar la biblioteca auxiliar del archivo. De todos es sabido que el contenido y estructura de las bibliotecas de organizaciones y personales, siempre, son reflejo de la actividad y de la personalidad del creador de las mismas y, por tanto, un aporte más al estudio y comprensión de la vida y la obra de organismos y personas. Este proceso supuso una compleja coordinación logística entre la UPSA (a través de su Dirección de Biblioteca y Archivo), el Archivo y Biblioteca de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Presidencia de Acción Católica General (ACG) y la Presidencia de la HOAC

I. Cuantificación y Planificación Inicial (Julio - Septiembre 2022)

En julio de 2022, se inició la fase de cuantificación del material bibliográfico pendiente de traslado.

El 8 de julio de 2022, el Archivo y Biblioteca de la Conferencia Episcopal Española (CEE) proporcionó a la UPSA los datos de volumen y medidas de las cajas de libros de la Biblioteca de Acción Católica y Movimientos que custodiaban en sus instalaciones de la calle Añastro de Madrid.

Este inventario preliminar de la CEE se dividía en varias categorías:

1. Cajas sin valorar por la Biblioteca de la CEE y de medidas variadas: aproximadamente 100 unidades.
2. Cajas valoradas por la Biblioteca de la CEE, identificadas por colores: 150 unidades.
3. Cajas valoradas por la Biblioteca de la CEE con documentación de Archivo (etiqueta verde): 9 unidades.
4. Cajas valoradas por la Biblioteca de la CEE con libros de Acción Católica o sobre Acción Católica de mayor valor: 24 unidades.

Por otro lado, existía otra gran colección de libros de ACE en un local de la calle Boldano de Madrid. La CEE, por petición de la UPSA, se comprometió a solicitar a la Presidencia de la ACG que cuantificara ese material para tener el volumen total para la planificación de espacio en la UPSA en Salamanca.

Paralelamente, la Presidencia de la HOAC avanzaba en la preparación de una donación específica: la Biblioteca de Tomás Malagón. El 12 de julio de 2022, la HOAC informó que la biblioteca estaba lista para enviar, empaquetada en 29 cajas. Finalmente, el 13 de julio de 2022, la HOAC confirmó la dirección de recogida (Calle Boldano, 6, bajo, Madrid) y propuso el martes 19 de julio como día para el envío.

A mediados de septiembre (19 de septiembre de 2022), la UPSA contactó con la Presidencia de la ACG, ya que los fondos de la HOAC estaban listos, para ser enviados desde el almacén de la calle Boldano de Madrid, y se buscaba coordinar el traslado de ambas partidas (ACG y HOAC). Al día siguiente (20 de septiembre de 2022), y después de una visita a la calle Boldano por parte de la Directora de la Biblioteca y Archivo UPSA, se informó a la CEE sobre el estado de la ACG, que estaba evaluando la logística y la necesidad de compactar las cajas grandes a formatos más pequeños para proteger los libros en el traslado. Además, se planteó la necesidad de redactar un documento de cesión o un anexo al Convenio de archivo existente para incluir la Biblioteca.

Finalmente, en los últimos meses de 2022 y de manera independiente, se procedió al envío de los fondos librarios de la Biblioteca de Tomás Malagón a la Universidad Pontificia de Salamanca. Junto a este fondo, llegaron también diversas grabaciones sonoras con conferencias del propio Tomás Malagón y otros contenidos, como cursos sobre la Biblia y otros temas diversos. Este fondo se encuentra también en el Repositorio institucional SUMMA de la UPSA, y con diversos permisos de acceso, según se estableció con la HOAC.

II. PREPARACIÓN FINAL Y LOGÍSTICA DEL TRASLADO (ENERO - JUNIO 2023)

A principios de 2023, la situación del fondo bibliográfico ACE se mantuvo en el foco de la gestión archivística, buscando que se produjera finalmente el traslado a Salamanca. El 17 de enero de 2023, la Dirección de Biblioteca y Archivo de la UPSA informó a todas las entidades implicadas (CEE, Presidencia HOAC, Presidencia ACG) sobre el interés de organismos públicos en el fondo, incluyendo la posible participación en un Archivo Histórico de Movimientos Sociales, lo que podría implicar financiación para digitalizar y describir el fondo. Se produjo una comunicación directa con la Subdirección General de Archivos del Ministerio de Cultura, a petición de la misma. En la reunión mantenida, la UPSA quedó encargada de enviar datos sobre el volumen de páginas del Archivo, para que la Subdirección General pudiera valorar la posible subvención de trabajos de digitalización. Los datos se enviaron pero, finalmente, la Subdirección General de Archivos no dio respuesta alguna.

Catalogados ya los fondos de la HOAC, el 7 de marzo de 2023, se comenzó con la catalogación de la Biblioteca Tomás Malagón. Se establecieron directrices internas para el tratamiento de esta colección, incluyendo el sellado, la magnetización, la gestión de duplicados (separándolos si ya existían en la colección de la HOAC o en la Biblioteca general) y el envío de los fondos antiguos para una catalogación especializada.

Se tomó la decisión de establecer la Biblioteca Tomás Malagón como una colección diferenciada dentro del fondo general de Acción Católica, denominándola "Fondo ACE. Tomás Malagón" y asignándole una signatura específica (ACE TM 0001). Se definieron los detalles de la catalogación, incluyendo la signatura en lápiz (solo ACE TM) y la adición de etiquetas de enlace en el registro de ejemplar que conectaran el material con el inventario archivístico de Tomás Malagón, ya disponible en el Repositorio de la UPSA (SUMMA).

Finalmente, el 28 de abril de 2023, el Archivo y Biblioteca de la CEE anunció que habían concluido el empaquetado de la Biblioteca de Acción Católica, que se reempaquetó en cajas de menor tamaño.

El volumen total del envío fue de unos 13 metros cúbicos, distribuidos en:

- 499 cajas de tamaño estándar.
- 46 cajas de tamaños diversos.

El contenido de estas cajas se resumía en libros y revistas tanto adquiridos como publicados por los movimientos de Acción Católica, publicaciones sobre ACE, libros anteriores a 1900, curiosidades, y documentación de archivo entremezclada.

El plan de traslado fue concretado el 17 de mayo de 2023, a cargo de la empresa Gil Stauffer, que recogería primero las cajas de Añastro y después las de Boldano, entre el jueves 1 y el viernes 2 de junio del mismo año.

III. RECEPCIÓN Y PRIMERAS DISPOSICIONES (JUNIO - OCTUBRE 2023)

El 2 de junio de 2023, día de la recepción, la Dirección de Biblioteca y Archivo de la UPSA supervisó la descarga y el almacenamiento del envío en los espacios de la Biblioteca del Campus Champagnat. De manera que, una vez que se fueran catalogando, se enviarían, aplicados todos los procesos técnicos necesarios, al espacio preparado para ello, junto al Archivo ACE, en la Biblioteca Vargas-Zúñiga de la sede central de la UPSA: El fondo del Archivo ACE, junto a su biblioteca auxiliar. Las cajas con contenidos más “valiosos” fueron inmediatamente tratadas y sus contenidos instalados en los depósitos correspondientes de la Biblioteca Vargas-Zúñiga.

Las instrucciones logísticas distinguieron el manejo de las cajas, según el etiquetado, en función de su contenido, y la prioridad en su tratamiento técnico bibliotecario:

- Cajas con pegatina blanca: Estas serían las primeras en ser descargadas. Se indicó que debían colocarse en la parte menos accesible del depósito y podían apilarse hasta en cinco alturas (en lugar de las tres con las que venían en el camión) para optimizar el espacio.

- Cajas con pegatinas de otros colores: Estas eran menos numerosas y se descargarían al final. La instrucción fue dejarlas más accesibles para una revisión prioritaria.

Con los fondos ya instalados en Salamanca, el trabajo se centró en la gestión y en la catalogación. El 10 de octubre de 2023, la UPSA consultó a la Presidencia de la ACG sobre la gestión de una gran cantidad de ejemplares duplicados que estaban apareciendo durante el tratamiento del fondo. Dada la limitación de espacio, se preguntó si se podía disponer de ellos (para regalarlos o buscar centros interesados) o si la ACG tenía alguna directriz específica.

La Presidencia de la ACG, el 11 de octubre de 2023, autorizó a la UPSA a decidir sobre el destino de los duplicados, reconociendo que la repetición de ejemplares era esperable, ya que los fondos provenían de cinco o seis asociaciones diferentes vinculadas a la Acción Católica Española. Se decidió que los duplicados no donados serían guillotizados y digitalizados en la Biblioteca de la UPSA y, después, cargados en el Repositorio SUMMA, asociados al registro del documento en papel, ya catalogado y existente previamente en el fondo de la UPSA. Esta opción garantizaría la preservación de esos fondos y facilitaría su posible consulta protegida de forma virtual. Además de no perder la información de qué libros componían el conjunto total de la biblioteca ACE, teniendo en cuenta que, en ocasiones, la valoración como duplicado o no de un ejemplar también venía en virtud de si ese documento estaba ya en el fondo propio de la Biblioteca de la UPSA. El documento guillotizado y digitalizado sería reciclado para papel.

El proceso de traslado de estos fondos librarios, que se llevó a cabo a lo largo de casi un año (de julio 2022 a junio 2023), no solo supuso un considerable reto logístico (545 cajas y 13 metros cúbicos de material documental trasladado en un solo día, desde dos puntos diferentes de Madrid a Salamanca, mediante un operativo complejo que utilizó un camión y dos furgonetas), sino que también enriqueció sustancialmente el legado documental de la Acción Católica Española en la Universidad Pontificia de Salamanca, permitiendo la creación de colecciones especializadas, como el Fondo

Tomás Malagón, y consolidando todo el archivo y su biblioteca auxiliar como una fuente documental de primer orden para la investigación.

Los fondos librarios se pueden localizar en el catálogo de la Biblioteca de la UPSA de manera unificada, tal y como se muestra en el ejemplo de la imagen y en las urls siguientes, junto con la cantidad de registros visibles, en la fecha de la realización de este artículo:

<https://catalogo.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:1399832> (674 registros)
(FONDO ACE. Libros HOAC (Término de género/forma))

<https://catalogo.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:1499453> (6.538 registros y en proceso todavía) Fondo ACE. Libros ACE (Término de género/forma)

<https://catalogo.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:1474046> (265 registros)
Fondo ACE. Libros Tomás Malagón (Término de género/forma)

Inicio > Detalles para: [Ganarás el pan con el sudor del de enfrente /](#)

Vista normal Vista MARC Vista ISBD

Ganarás el pan con el sudor del de enfrente / Patricio Chamizo
Autor(es): **Chamizo, Patricio, 1936-**

Tipo de material: **Texto**
Editor: Madrid : **HOAC**, 1982
Edición: Sexta edición.
Descripción: 106 páginas ; 22 cm
Tipo de contenido: Texto Tipo de medio: sin mediación Tipo de portador: volumen

ISBN: 84-85121-29-5.
Género/Forma: **FONDO ACE. Libros HOAC**

Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. [Ingresar para agregar etiquetas.](#)

★★★★★ Valoración media: 0.0 (0 votos)

Todo este conjunto documental (archivo y biblioteca), unido al tratamiento técnico del mismo, a su cobijo dentro de los fondos propios de la Biblioteca y Archivo de la UPSA, siendo potenciado por el proyecto de digitalización y la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) en la descripción del fondo, ideado e iniciado por el equipo directivo hasta 2024 de la Biblioteca y Archivo de la UPSA, y financiado por la Conferencia Episcopal, pretende

constituirse como una herramienta primaria fundamental en la investigación sobre la Historia de España, en todos sus aspectos, desde los primeros años del siglo XX hasta también, casi los primeros años del siglo XXI.

Agradecimiento final

Es imprescindible acabar este documento agradeciendo a todas las personas, curiosamente sobre todo mujeres, que están detrás del cuidado, conservación, y difusión de este archivo, así como también de todos los procesos de gestión, incluida la de la realización de los traslados de la documentación. Las responsables de los archivos implicados y las de las asociaciones de la Acción Católica Española siempre han sido conscientes de la importancia de este fondo documental y de que estuviera en las mejores condiciones para su conservación y, sobre todo, para su uso por parte de los investigadores. Dado que en este momento ya no ocupo la dirección del Archivo y la Biblioteca de la UPSA, de nuevo lo hace un académico y, por tanto, habiendo sido relegada de lo que supone la gestión directa del Fondo ACE en la UPSA, incluso del propio proyecto surgido de la necesidad de abarcar el tratamiento de un fondo inabarcable en la escala de trabajo humana, ni siquiera en los 75 años de la duración del depósito de este fondo en la UPSA, no quiero dejar de recordar a Feliciano Montero, primer “explorador” de este Archivo ACE, y algunos correos que crucé con él pocos meses antes de su muerte. En ellos, Feliciano Montero vivía con temor el traslado del Fondo a la UPSA, pensando que el acceso al Archivo para los investigadores se vería frenado o retrasado. En aquellos correos quise tranquilizarle y dejarle claro que, por encima de todo, ese fondo, tan valioso y más encontrándose ya en el seno de una Universidad, se pondría cuanto antes al servicio de los investigadores y se trabajaría en él todo lo posible para que no quedara oculto. La Biblioteca y Archivo de la UPSA no escatimaría ningún esfuerzo ni, por supuesto, la propia Universidad Pontificia de Salamanca, convencida del valor del Fondo ACE y creo que, en eso y en el tiempo que me ha sido de mi competencia, he cumplido.

BIBLIOGRAFÍA

- MANZANO GARCÍA, M., HUETE CABALLO, A. I., SÁNCHEZ, M. A. Un kilómetro de documentación en busca de sitio: El Archivo de Acción Católica Española en la Universidad Pontificia de Salamanca. [en línea] *RUIDERAE: Revista de Unidades de Información*, n. 21.